

PREMIO PALMA CARRILLO

@premiopalmacarrillo • 70 suscriptores • 86 videos

premiopalmacarrillo.com y 1 vínculo más

Personalizar canal Administrar videos

Principal Videos Shorts Playlists Publicaciones

Más recientes Popular Más antiguos

La clara memoria como esperanza. Centenario de PALMA CARRILLO, legislador...
210 vistas • hace 10 meses

Mensaje de la científica de CONICET, PRISCILLA PAGNOTTA por el Centenario de ...
101 vistas • hace 10 meses

Mensaje de la Diputada Pcial. (MC) ALEJANDRA CEJAS, para el Centenario de ...
84 vistas • hace 10 meses

Mensaje de la Psiquiatra y activista de DDHH, ENRIQUE STOLA, por el Centenario de ...
47 vistas • hace 10 meses

Mensaje de Psic. SONIA VACCARO, defensora de Madres Protectoras, para ...
52 vistas • hace 10 meses

Mensaje de Psic. y Psicoanalista Lic. ÁLVAR MORA PEREYRA, nieto de PALMA ...
43 vistas • hace 10 meses

NEGRITA CABANA, referente histórica política y docente jujeña, habla en ...
67 vistas • hace 10 meses

Centenario de PALMA CARRILLO, palabras de la referente de DDHH, NORA FERREYRA
64 vistas • hace 11 meses

PREMIO PALMA CARRILLO 5a edición. Ceremonia de entrega del PREMIO 2024 y ...
602 vistas • hace 1 año

Palabras de la lideresa social y PREMIO PALMA CARRILLO 2021, Mónica Cunchila ...
371 vistas • hace 1 año

La cineasta cordobesa varias veces galardonada, SUSANA NIERI, recibe Menció...
391 vistas • hace 1 año

MÓNICA OLIVERA PAGLIARUZZA, lideresa comunitaria de Entre Ríos, recibe el PALMA ...
401 vistas • hace 1 año

Artista plástica hondureña, FLORIE TORRES, recibe MENCIÓN HONORIFICA ...
337 vistas • hace 1 año

Recibe Mención Honorífica del PREMIO, la comunicadora y Presidenta de ALAVI, ...
390 vistas • hace 1 año

NORA FERREYRA, referente de DDHH Jujuy, Membro del Jurado del Premio, entrega ...
394 vistas • hace 1 año

Mención Honorífica 2024 para MULTISECTORIAL DE MUJERES Y D. DE ...
364 vistas • hace 1 año

Recibe MENCIÓN HONORIFICA 2024, PRISCILLA PAGNOTTA, investigadora del ...
400 vistas • hace 1 año

Palabras de MIREYA PEART (Pres. VOMAP: Mención Honorifica Latinoamericana 2022)
403 vistas • hace 1 año

Palabras de ÁLVAR MORA PEREYRA, Lic. Psic. y Psicoanalista. Miembro del Jurado ...
473 vistas • hace 1 año

GILDA MORALES, Madre Protectora y PREMIO PALMA CARRILLO 2022, en ...
487 vistas • hace 1 año

La Dra. MARÍA CECILIA BARNI habla sobre la ética personal y profesional de PALMA ROS...
364 vistas • hace 1 año

Entrevista en Radio Nacional Jujuy sobre entrega de PREMIO PALMA CARRILLO 202...
144 vistas • hace 1 año

Historia del PREMIO PALMA CARRILLO. De Jujuy al mundo...
544 vistas • hace 1 año

Saluda por 5a. edición, GILDA MORALES, Madre Protectora cordobesa y PREMIO ...
184 vistas • hace 1 año

Saluda ANAHÍ CHAVES, Ing. Química y Consultora, de la Comisión Directiva de ...
58 vistas • hace 1 año

CECILIA BARNI, investigadora educativa y escritora, saluda al PREMIO PALMA ...
54 vistas • hace 1 año

CAROLINA CARRILLO, científica argentina galardonada internacionalmente saluda ...
51 vistas • hace 1 año

MÓNICA PANTOJA, cantora de Humahuaca, docente y referente social, saluda al PREMI...
165 vistas • hace 1 año

Saluda ANDREA VÁZQUEZ, médica, madre protectora y Mención Honorífica del PREMI...
195 vistas • hace 1 año

Saludo de MÓNICA CUNCHILA, madre de víctima de feminicidio y PREMIO PALMA ...
175 vistas • hace 1 año

Saludo de SARA BARNI, Pres. de RED VIVA, miembro del Jurado del PREMIO PALMA ...
150 vistas • hace 1 año

Saluda MA. JOSÉ BINETTI, Filósofa y Miembro del Jurado del PREMIO PALMA ...
151 vistas • hace 1 año

Saludo ENRIQUE STOLA, Psiquiatra, referente de DDHH y Miembro del Jurado d...
146 vistas • hace 1 año

Saludo de SUSANA GAMBA, referente del feminismo argentino y Miembro del Jurado ...
174 vistas • hace 1 año

Saludo del ex-Juez Federal y miembro del Jurado del PREMIO PALMA CARRILLO 202...
153 vistas • hace 1 año

Saluda ROSANA HADAD SALOMÓN, docente universitaria y Mención Honorífica del ...
179 vistas • hace 1 año

VALERIA CHACÓN, Miembro del Jurado del PREMIO PALMA CARRILLO 2022, saluda al ...
210 vistas • hace 1 año

Referente histórica jujeña, Beatriz "Negrita" Cabana saluda al PREMIO PALMA CARRIL...
207 vistas • hace 1 año

Saludo de la Psic. SONIA VACCARO
146 vistas • hace 1 año

Saluda MARCIA BARANOVSKI, Fund. Siglo XXI (Mención Honorífica del PREMIO PALM...
151 vistas • hace 1 año

Entrevista en MAÑANAS VICTORIOSAS, Canal2 Salta: Convocatoria 2024 PREMIO ...
305 vistas • hace 1 año

Formulario Postulación PPC 2024 (29 de junio a 30 de septiembre)
346 vistas

PREMIO PALMA CARRILLO BASES 2024
10:55

MIEMBROS DEL JURADO 2024
12:32

Apertura de Bases PREMIO PALMA CARRILLO 2024
530 vistas • hace 1 año

Resumen PREMIO PALMA CARRILLO 4a ed. LA VOZ DEL CERRO. Radio Comunitaria, ...
194 vistas • hace 2 años

PREMIO PALMA CARRILLO 2023 Ceremonia de Entrega (PRIMERA PARTE)
213 vistas • hace 2 años

PREMIO PALMA CARRILLO 2023: lideresa jujeña y activista social VERÓNICA CHÁVE...
226 vistas • hace 2 años

MENCIÓN HONORIFICA LATINOAMERICANA 2023 ALDA FACIO
6:38

MENCIÓN HONORIFICA 2023
3:00

PREMIO PALMA CARRILLO 2023 Entrega de Mención Honorífica a ANDREA VÁZQUEZ, ...
10:03

PREMIO PALMA CARRILLO 2023 entrega MENCIÓN HONORIFICA a la Ing. ROSANA ...
7:56

PREMIO PALMA CARRILLO 2023 Entrega Mención Honorífica a GEMA, Grupo ...
2:05

PREMIO PALMA CARRILLO 2023 Entrega de Mención Honorífica a la Psic. ANALÍA ...
8:04

Convocatoria 2023. ENTREVISTA de SONIA TESSA a Verónica Pereyra Carrillo
11:07

Quién fue la Diputada Palma Rosa Carrillo?
1:53

PREMIO PALMA CARRILLO Convocatoria 2023. Entrevista de RENÉ CAICONTE en ...
12:52

Apertura de PREMIO PALMA CARRILLO 2023: nueva miembro Jurado: la filósofa feminis...
3:40

El ex-Juez Federal, CARLOS ROZANSKI, participa en la Apertura del PREMIO PALM...
9:08

SARA BARNI en la Apertura del PREMIO PALMA CARRILLO 2023
6:30

PREMIO PALMA CARRILLO 2023. Apertura de Convocatoria
7:10:40

Entrevista en RADIO AMERICA sobre la Ceremonia de Entrega del PREMIO PALMA ...
14:26

PREMIO PALMA CARRILLO 2022 Ceremonia de Entrega (Segunda Parte)
4:25

PREMIO PALMA CARRILLO 2022 Ceremonia de Entrega (Primera Parte)
24:13

ORIGEN MIEMBROS DEL JURADO GANADORAS 2020, 2021 y 2022
13:43

Entrevista con Verónica Pereyra Carrillo
24:07

SONIA VACCARO entrevista Mención Honorífica del PREMIO PALMA CARRILLO ...
0:55

ENTREVISTA LA VOZ DEL CERRO
16:36

QUIÉN FUE LA DIPUTADA PALMA ROSA CARRILLO? 2022
1:53

ENTREVISTA CON Y PROSPECTO
6:54

Entrevista sobre PREMIO PALMA CARRILLO 2022, en CANAL 4, La Mañana del Cuatro, ...
15:11

PREMIO PALMA CARRILLO 2022: apertura de la Convocatoria (información completa)
54:16

LUANERIS QUEVEDO, referente de MUJERESXINGENIERIA, en apertura del ...
1:27

SUSANA GAMBA (integrante del Jurado PREMIO PALMA CARRILLO en 2020 y 2021 ...
0:28

Apoyo a postulación PREMIO PALMA CARRILLO, entrega VALERIA CHACÓN ...
0:43

Formulario de Postulación Convocatoria 2022 presentado por ALVAR MORA PEREYRA
4:16

PPC Formas de postulación y Reconocimientos a ÁLVAR MORA ...
1:49

ÁLVAR MORA PEREYRA expone las Bases del PREMIO PALMA CARRILLO 1
1:07

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
3:27

Anuncio de PREMIO PALMA CARRILLO 2022
1:01

ENRIQUE STOLA en Apertura de Convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
2:58

Entrevista en programa radial BIEN DESPIERTOS sobre CONVOCATORIA 2022
12:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

Entrevista en programa radial BIEN DESPIERTOS sobre CONVOCATORIA 2022
12:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29

BEATRIZ "Negrita" CABANA en la apertura de convocatoria 2022 del PREMIO PALMA ...
1:29